

**РЕГИОН ПРИАРАЛЬЯ – ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ И
ТЕХНОЛОГИЙ**

Джуманазарова Алтынгуль Тенгеловна,

К.т.н. доцент, заведующая кафедры “Водное хозяйство и землепользования”

Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана

E-mail: djumanazarovaaltingul@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433108>

Аннотация: *Статья посвящена общей характеристике современных глобальных экологических вызовов человечеству. В статье предлагаются различные классификации современных глобальных экологических вызовов человечеству, эколого-правовая характеристика некоторых наиболее опасных вызовов, а также актуальные вопросы, связанные с необходимостью объединения усилий международного сообщества, направленных на преодоление последствий экологической катастрофы, улучшение условий жизни жителей Приаралья, вопросы укрепления международного сотрудничества в области управления водными ресурсами, которое способствует региональной продовольственной и энергетической безопасности, улучшению экологической и социально-экономической ситуации в регионе.*

Ключевые слова: *экология, экологические проблемы, кризис, водные ресурсы, орошаемое земледелие, деградация почвы, дефицит пресной воды.*

Annotatsiya: *Maqola insoniyatga tahdid solayotgan zamonaviy global ekologik muammolarning umumiy tavsifiga bag‘ishlangan. Maqolada insoniyat uchun zamonaviy global ekologik tahdidlarning turli tasniflari, ayrim eng xavfli tahdidlarning ekologik-huquqiy tavsifi, shuningdek, ekologik falokat oqibatlarini bartaraf etish, Orolbo‘yi aholisining turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan xalqaro hamjamiyat sa‘y-harakatlarini birlashtirish zarurati bilan bog‘liq dolzarb masalalar, mintaqaviy oziq-ovqat va energetika xavfsizligini ta‘minlashga, mintaqadagi ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni yaxshilashga hissa qo‘shadigan suv resurslarini boshqarish sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash masalalari taklif etilgan.*

Kalit so‘zlar: *ekologiya, ekologik muammolar, inqiroz, suv resurslari, sug‘orma dehqonchilik, tuproq degradatsiyasi, chuchuk suv tanqisligi.*

Abstract: *The article is dedicated to the general characteristics of modern global environmental challenges facing humanity. The article proposes various classifications of modern global environmental challenges for humanity, an ecological and legal characterization of some of the most dangerous challenges, as well as current issues related to the need to unite the efforts of the international community aimed at overcoming the consequences of the environmental disaster, improving the living conditions of the people of the Aral Sea region, strengthening international cooperation in the field of water resources management, which contributes to regional food and energy security, improving the environmental and socio-economic situation in the region.*

Keywords: *ecology, environmental problems, crisis, water resources, irrigated agriculture, soil degradation, freshwater scarcity.*

Введение. Узбекистан относится к числу стран, наиболее уязвимых к изменению климата. С 1880 г. среднегодовая температура в стране увеличилась

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

на 1,6°C (с 13,2 до 14,8°C), превысив среднемировой уровень. По прогнозам, в 2030-2050 гг. температура в Центрально-Азиатском регионе может повыситься еще на 1,5-3°C. Здесь наибольшее повышение температуры воздуха ожидается в Приаралье (Республика Каракалпакстан, Хорезмская область), так как на данной местности происходят специфические климатические изменения, связанные с высыханием Аральского моря.

Изменение климата создает нагрузку на регион Аральского моря. Поверхностный сток рек, впадающих в Аральское море, изменяется в зависимости от природно-климатических условий и характеризуется частыми маловодными годами. Как правило, маловодные годы чередуются с многоводными, причем маловодные годы наблюдаются чаще.

Аральское море - бессточное соленое озеро в северной пустынной части Центральной Азии. Расположенное на территории Узбекистана и Казахстана, оно являлось четвертым по величине озером в мире после Каспийского моря, озера Верхнее на границе США и Канады, и озера Виктория. Аральское море и регион характеризуются сложными природными процессами, включая резкие колебания его уровня и солености, а также такими тенденциями, как загрязнение воздуха, воды и земли, изменение климата, опустынивание, деградация земель, потеря биоразнообразия и социально-экономические проблемы. [1]

Текущее загрязнение воздуха и воды является одним из самых высоких в регионе Аральского моря. Все это является следствием рецессии Аральского моря. В бассейне Аральского моря проживает более 80% населения Центральной Азии (60 млн. человек). В исследовании «Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии» отмечается, что страны бассейна Аральского моря в наибольшей степени подвержены высоким рискам и угрозам, связанным с глобальным и локальным изменением климата.

Ожидаются значительные изменения гидрографического режима поверхностных вод вследствие ускоренного таяния ледников и сокращения снежного покрова, ускорения процессов опустынивания, деградации и засоления земель, потери биоразнообразия, обезлесивания.

Материалы и методы. В современном мире Узбекистана целом, как и другие государства, столкнулась с глобальными и национальными вызовами, обусловленными кризисными явлениями в геополитике, социально-экономической и других сферах, оказывающие непосредственное влияние на аграрный сектор нашей страны. При этом особого внимания заслуживают

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

экологические, природно-ресурсные и технологические вызовы, которые одновременно с созданием существенных рисков, подрывающих доходность сельскохозяйственного производства, представляют важный фактор научно-технологического развития. [2]

«Современные» – обозначает, что данные вызовы соответствуют настоящему времени, происходят сейчас. Ведь существование подобных вызовов характерно не только для современного времени, но и для более ранних периодов развития нашего общества. Так, изменение климата в условиях ледникового периода можно рассматривать как глобальный экологический вызов человечеству, т. к. оно поставило острейшую проблему перед человечеством – проблему выживания, сохранения человеческого рода.

Совокупные негативные последствия изменения климата усилят конкуренцию за водные ресурсы между странами региона и окажут долгосрочное влияние на политическую, продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность региона.

С 1960 года объем воды в Аральском море сократился с 1 083 км³ до 69,31 км³. Уменьшение объема Аральского моря привело к дополнительной сильной аридизации климата в Приаралье.

Увеличивается частота и интенсивность периодов аномально высоких температур в конце весны и летом. Новая пустыня Аралкум сформировалась на площади около 5 млн. га. Обширное морское дно, заполненное солью, удобрениями и пестицидами, является источником ежегодного выброса в атмосферу более 700 млн. т опасных для человека и окружающей среды пылевых и солевых смесей. Они накапливаются на площади 1,5-2 млн. км². [3,4] В результате выпадения солей во время пыльных бурь, повышения минерализации оросительной воды и подъема уровня грунтовых вод качество земельных ресурсов резко снизилось. Участились засухи. Это привело к снижению урожайности сельскохозяйственных культур (урожайность кукурузы снизилась в 3 раза, риса - в 2 раза, хлопка - в 1,6 раза, картофеля и овощей - в 1,5-2,5 раза).

Засоленность земель превышает 80,0% в некоторых районах и 96,0% в Муйнакском районе. Засоленность грунтовых вод остается высокой (уровень грунтовых вод составляет от 1 до 2 м на 64% орошаемых земель). Половина орошаемых земель имеет низкий бонитет. Малое количество осадков и высокое испарение приводят к высокой частоте поливов (6-10 раз) и выщелачиванию

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

засоленой почвы (2-4 раза). Соленость воды в низовьях достигает 3 г/л в реке Сырдарья и 2 г/л в реке Амударья. [5]

Катастрофа Аральского моря ухудшила климат региона и привела к потере биоразнообразия ландшафтов. К ним относятся выветренные равнины с уникальной морфологией побережья, протоки Устюрта, островные сухие низменности, предгорные эоловые равнины, эрозионные солончаковые впадины, грядовые ячейки, холмы, плато и массивы песчаных дюн. В результате исчезли более 50 видов диких животных и растений (туранский тигр, азиатский гепард, полосатая гиена и др.), увеличилось число исчезающих видов (12 видов млекопитающих, 26 видов птиц и 11 видов растений). Исчезли 11 видов рыб, в том числе редкие виды, такие как аральский шип, аральский лосось, а число промысловых видов рыб сократилось на 13 видов. К 1 января 2025 года в Приаралье (Республика Каракалпакстан, Хорезмская и Бухарская области) имеется 9 охраняемых природных территории с общей площадью 3,756 млн га.

После высыхания Аральского моря регион оказался в неблагоприятной социально-экологической ситуации. Для стабилизации ситуации в регионе были приняты ответные меры. Международный фонд спасения Арала (МФСА) был создан в 1993 году решением глав государств Центральной Азии. Основной задачей МФСА является финансирование и кредитование совместных практических действий и перспективных программ и проектов по спасению Аральского моря, экологической реабилитации Приаралья и бассейна Аральского моря в целом с учетом интересов всех государств региона. Как показывает анализ деятельности МФСА на 1993-2024 годы, работа Фонда и его структур нуждается в совершенствовании для достижения поставленных целей с учетом геополитических процессов и изменений, происходящих в регионах, прилегающих к Центральной Азии. Всего с 1994 года было принято четыре Программы действий по бассейну Аральского моря (ПБАМ). Новая ПБАМ-4 на период 2020-2030 гг. была принята 29 июня 2021 года. Проекты по стабилизации и улучшению экологической и социально-экономической ситуации в регионе Аральского моря включают "Создание малых локальных водоемов в дельте Амударьи", "Освоение осушенной части Аральского моря на основе местных солепылезаакрепляющих растений (саксаул, черкез и др.)", "Рекультивация осушенного дна Аральского моря и лесопосадок", "Создание защитных лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря", "Орнитологический мониторинг водоемов Южного Приаралья", «Организация

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

социального содействия населению Приаралья в адаптации к рыночным условиям в зоне экологического кризиса», направленные на достижение стабильного уровня воды в озерах Центрального Приаралья, восстановление биологического разнообразия, поддержку занятости населения и стабилизации экологической ситуации.

Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан создан в 2018 году при научно-технической поддержке Исламского банка развития и Международного центра биоземледелия в условиях засоления для улучшения экосистемы и устойчивой жизнедеятельности, а также внедрения лучших практик на засоленных землях осушенного дна Аральского моря. (Постановление Президента Республики Узбекистан "Об образовании Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан" от 6.10.2018 № ПП-3975). Фонд развития региона Приаралья был создан в 2017 году в рамках "Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах" и Государственной программы по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы. Программа предусматривает реализацию проектов на общую сумму 8,422 трлн. сумов (2,4 млрд. долл. США), направленных на создание возможностей для занятости, инвестиций, улучшение систем водоснабжения, канализации и санитарии, усиление мер по охране здоровья населения региона. Фонд развития Приаралья создан при Министерстве финансов (в н. в. Министерство экономики и финансов Узбекистана) для реализации этой государственной программы.

Многopартнёрский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья (MPTF) стал надежной платформой для практической помощи мирового сообщества для Приаралья. Этот "хаб" экологических инноваций и технологий координирует усилия и реализует адресные программы и проекты. Программная стратегия Фонда, созданного в 2018 году, построена на основе Концепции ООН по человеческой безопасности. Правительства Узбекистана, Норвегии, Финляндии, Республики Корея и Европейского союза, благотворительная организация Alwaleed Philanthropies и другие доноры внесли целевые взносы в Трастовый фонд. В рамках Трастового фонда было привлечено более 16 млн. долл. США, которые пошли на разработку и реализацию пяти проектов, направленных на содействие устойчивому развитию сельских районов и адаптацию к изменению климата. В

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

совокупности эти программы охватили более 250 000 непосредственных бенефициаров, включая молодежь, женщин и пожилых людей.

Стратегия управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в Республике Узбекистан на 2025-2026 гг. предусматривает меры по сохранению природных водных ресурсов и водозависимых экосистем, в том числе реализацию инвестиционного проекта "Управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря с учетом адаптации к изменениям климата".

Для устранения последствий опустынивания Аральского моря в 2020 году было принято Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020- 2023 годах" от 11.11.2020 № ПП-4889. Для решения проблемы водоснабжения за счет средств фонда «Развитие систем водоснабжения и канализации» было построено и реконструировано 1500 км сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения общей стоимостью 489 млрд. сумов, что позволило повысить уровень централизованного питьевого водоснабжения с 40% до 68,1%. Впервые питьевой водой была обеспечена 61 махалля, улучшено водоснабжение более 100 тыс. семей. В Каракалпакстане также уделяется внимание "зеленой энергетике".[6]

Результаты исследования. В результате мероприятий по развитию Каракалпакстана ожидается, что в ближайшие пять лет промышленное производство увеличится в 1,6 раза, сельскохозяйственное - в 1,3 раза, сфера услуг - в 2,9 раза. Экспорт увеличится в 4,2 раза и достигнет 500 млн. долл. в 2026 году. [7]

Регион Приаралья - зона экологических инноваций и технологий - резолюция ООН, принятая в 2021 году (Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 мая 2021 года "Об объявлении региона Аральского моря зоной экологических инноваций и технологий" от 29.07.2021 г. № ПП-5202.) Утверждена Дорожная карта по реализации задач, обозначенных в специальной резолюции, которая предусматривает создание благоприятной среды и развитие институциональной основы для структурных и трансформационных преобразований в регионе Приаралья путем политико-правовых инноваций, обеспечения экологической устойчивости, цифровизации и внедрения инновационных подходов к рациональному использованию природных ресурсов в регионе.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Для широко информирования общественности о целях и задачах фонда, привлечения средств для реализации поставленных перед ним задач начата организация различных мероприятий с участием международных донорских организаций и финансовых институтов. Одним из таких значимых мероприятий стала международная конференция высокого уровня «Приаралье – зона экологических инноваций и технологий», состоявшаяся 24-25 октября 2019 г. в Нукусе под эгидой ООН. В ее работе приняли участие представители многих государств, а также ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития. На конференции были подняты актуальные вопросы, связанные с необходимостью объединения усилий международного сообщества, направленных на преодоление последствий экологической катастрофы, улучшение условий жизни жителей Приаралья. Этот форум и другие мероприятия позволили в короткие сроки привлечь необходимые инвестиции и начать активную работу Трастового фонда ООН.

План действий по борьбе с деградацией земель, предотвращению ее процессов и охране почв, предусматривающий пилотные проекты по восстановлению мелиоративного состояния почв, подвергшихся вторичному засолению, был реализован в течение 2023-2025 гг. в Республике Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областях (Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по созданию эффективной системы борьбы с деградацией земель" от 10 июня 2022 г. № ПП-277).

С 2018 года ведутся комплексные работы, направленные на смягчение негативных последствий усыхания Аральского моря, оздоровление экосистемы на деградированных землях, социально-экономическое развитие и дальнейшее повышение уровня жизни населения Приаралья. В частности, в целях сохранения уникального биоразнообразия и среды их обитания в Республике Каракалпакстан создано 5 новых охраняемых природных территорий с общей площадью 3,6 млн га.

В течение 2020-2024 годов правительством проведены масштабные работы по созданию «зеленых покровов» - защитных лесов на осушенном дне Аральского моря. В результате на высохшем дне моря высажено 1,7 млн. гектаров лесопосадки из соле-и засухоустойчивых растений-саксаула, черкеса и кандыма и других пустынных растений. В 2024 году на осушенном дне моря произведено лесопосадка на площади 100 тыс. гектар, а также в Навоийской,

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Бухарской и Хорезмской областях создаются «зеленые пояса» на 50 000 га, 40 000 га и 11 000 гектарах соответственно [7]

В продолжение международного сотрудничества, направленного на улучшение экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря важным, также является создание единой, признаваемой всеми странами региона информационной базы данных (метеорологических, гидрологических, экологических и др.), повышение информированности населения и ее заинтересованности в водных вопросах развития сети образовательных и тренинговых центров для фермеров водопользователей и др.

Важной задачей общей стратегии укрепления международного сотрудничества на трансграничных водах в Центральной Азии является совместная выработка мер по урегулированию баланса интересов стран региона между количественными и качественными требованиями к водообеспечению различных отраслей экономики и достижения необходимых условий функционирования экосистем к адаптации изменениям климата. Эти идеи должны сомкнуться с теми, которые существуют за пределами «водного вопроса» и обсуждаются на самом высоком политическом уровне. Сама общая природа водного сектора делает его важным ресурсом для других интересов. Необходимо, чтобы укрепление международного сотрудничества в области управления водными ресурсами способствовало региональной продовольственной и энергетической безопасности, а также улучшению экологической и социально-экономической ситуации в регионе.

На настоящий момент, в Центрально-Азиатском регионе сформировалась и применяется достаточно устоявшаяся, хотя и далеко не совершенная, правовая база межгосударственного сотрудничества в области управления и использования трансграничных водных ресурсов. С юридической точки зрения, она включает как обязательные инструменты, так и многочисленные договоренности, и документы рекомендательного характера, которые принято называть инструментами «мягкого права». С точки зрения географического охвата, сложившаяся система международноправового регулирования трансграничного водного сотрудничества является двухуровневой, где наряду с региональными соглашениями более общего характера действует ряд двусторонних соглашений по практическим вопросам, касающимся конкретных водотоков или сфер взаимодействия.

Для смягчения противостояния современным вызовам и укрепления международного партнерства, необходимо улучшение организационной

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

структуры региональных и бассейновых организаций. Особое внимание должно быть уделено развитию у основных участников осведомленности и понимания принципов и инструментов Международного водного права как основы регионального сотрудничества, а также усилению и дальнейшему изучению роли инструментов сотрудничества.

Взаимная поддержка и стратегическое партнерство между странами, отвечающие коренным интересам народов региона.

Стремление к взаимной помощи и поддержке в достижении Целей развития тысячелетия, к улучшению социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря.

- Понимание значимости усилий стран региона по комплексному использованию и охране водных ресурсов, борьбе с опустыниванием и деградацией земель в решении проблем бассейна Аральского моря.

– Взаимная поддержка и стратегическое партнерство между странами отвечающих коренным интересам народов региона.

–Понимание того, что развитие взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии имеет большое значение в обеспечении устойчивого развития и региональной безопасности.

Адаптация и смягчение являются ключевым компонентом долгосрочного глобального ответа на изменение климата, направленного на защиту людей, средств к существованию и экосистем, а меры по адаптации являются частью национально определяемого вклада Парижского соглашения в глобальную борьбу с изменением климата. Наиболее уязвимыми отраслями к изменению климата в Узбекистане являются водное и сельское хозяйство, которые, в свою очередь, играют ключевую роль в обеспечении экономической стабильности и продовольственной безопасности. Узбекистан также продолжит работу по наращиванию адаптационного потенциала для снижения риска негативного воздействия изменения климата на различные отрасли экономики, социальный сектор и Приаралье.

Высыхание Аральского моря оказало негативный эффект на флору, фауну, ландшафт и климат всего Приаралья, а также оказало негативное влияние на сельское хозяйство Приаралья, в частности привело к **засолению почвы, снижению плодородия и деградации биоразнообразия. Дегградация дельтов Амударьи и Сырдарьи.** Осушенное дно моря на площади более 4 млн га превратилось в песчано-солончаковую пустыню. Сокращение площади Арала стало одним из самых крупных антропогенных экологических кризисов

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

XX века. Международный фонд спасения Арала остается основным международным учреждением, целью которого является решение международных проблем экономического, экологического социального или гуманитарного характера в регионе Приаралья и во всем бассейне Аральского моря с учетом интересов всех стран региона.

Выводы и рекомендации. Приаралья объявлен зоной экологических инноваций и технологий и в этой связи призывает государства-члены, фонды, программы и учреждения системы Организации Объединенных Наций, международные финансовые институты и другие соответствующие заинтересованные стороны разрабатывать и внедрять в регионе Приаралья экологически безопасные технологии, способствовать стабильному инклюзивному и экологически устойчивому экономическому росту и применению энерго-и водосберегающих технологий в соответствии с целью в области устойчивого развития на период до 2030 года .

Таким образом, исследование современных глобальных экологических вызовов человечеству является особенно актуальным, а необходимость их устранения предполагает развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

На сегодняшний день вопросы, связанные с необходимостью объединения усилий международного сообщества, направленных на преодоление последствий экологической катастрофы, улучшение условий жизни жителей Приаралья остаётся актуальным.

Список литератур:

1. Костин А.И. Экополитология и глобалистика. М., 2005. С. 86.
2. Джуманазарова , А., Генжемуратов, А., Жуматова , Р. (2023). ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ В НИЗОВЬЯХ АМУДАРЬИ- ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(6 Part 3), 163–168. Retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/18387>
3. Джуманазарова А.Т., Жаксылыкова Г.К. ВАЖНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 20(243). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/243>
4. DOI:10.32743/26870142.2022.20.243.341007
5. Djaksymuratov K., Djumanazarova A., Kurbaniyazova B. Changes In The Regime And Use Of Fresh Groundwater In The Southern Aral Sea Region// *Solid State Technology* Volume: 63 Issue: 6 Publication Year: 2020. Pages: 15884-15887.
6. <https://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/7188>
7. Djumanazarova A. Tolepova Sh., Jumatova R. Saltination of Soils in the Lower Reaches of the Amu DaryaThe Main Problem of Irrigated Agriculture. (2023). *Texas Journal of Agriculture*

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- and Biological Sciences, 17,* 114-118. <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/article/view/4191>
8. Sachs, J.D., Lafortune, G., Fuller, G., Drumm, E. (2023). Реализация стимулирования ЦУР. Отчет об устойчивом развитии 2023. Париж: SDSN, Dublin: Dublin University Press, 2023. 10.25546/10292
 9. Center of the Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia (2022) Overview and distribution of water resources of the Amu Darya and Syr Darya Rivers. Center of the Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia.
 10. Джуманазарова А.Т. ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. (2025). *Modern Science and Research*, 4(4), 1451-1457.
 11. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/82207>